

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)
Volume I, Issue II | A Quarterly Publication
ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060
Publisher: Binas Publishing
Email: binasbookers2013@gmail.com

DIANA KRIS VILLALINO SIERVO

Teacher III

Gemarobay Elementary School

dianakris.siervo@deped.gov.ph

“PUSONG MAMON”

Sa mata man ng lahat, ika'y tigasín.
'di maaaring malambot o mahinhín.
Haligi ka ng pamilyang bubuín,
Bigat at problema'y dapat mong pasanín.

Kahit pagod at hirap na sa maghapon,
Hindi maaring iiwas ang tuon.
'pagkat pamilya mo'y walang magbabangon,
Mga supling sana'y magkamit ng dunong.

Sa iyong asawa ikaw ang tanging lakas,
Handang umalalay sa hamon ng bukas.
Ikaw ang siyang unang nagpapakumbaba,
Sa lahat ng away ikaw ang may sala.

Ngunit may minsang 'di ka inunawa,
Mga sandaling ika'y nakakaawa.
Matigas ka man sa paningin ng iba,
Ngunit ikaw pala'y tunay na mahina.

Sino kaya'ng tunay na may pusong mamon?
Ang babaeng tila laging may sumpong?
O ang lalaking laging handang magkandong?
Pag-ibig sana sa lahat ng panahon.

Ang pagpupugay sa tunay na malakas,
Sa puso't salita at hindi sa dahas.
Upang kaming mahihina'y 'di madurog,
Inyong pusong mamon siyang laging ihandog.

'Di lamang ito tungkol sa kasarian,
Kung tunay na pantay ang ating lipunan,
Dapat ding bigyan ng pagpapahalaga,

Ating malalakas at butihing ama.

